

Medizin, Macht und die Rolle der Medical Humanities

Hubert Steinke

Medical Humanities? Der mittlerweile rund 50-jährige Begriff löst noch immer sehr unterschiedliche Reaktionen aus: Medizinerinnen wie Geisteswissenschaftler haben zumeist eine vage Vorstellung davon, worum es dabei geht – und ihre Antworten weichen oft beträchtlich voneinander ab. Dies kommt nicht von ungefähr, sind sich doch auch die Protagonisten der Medical Humanities nicht einig, welches die zentrale Stossrichtung sein soll.

Eine Hauptströmung in den Medical Humanities beabsichtigt, durch Beschäftigung mit Literatur und Kunst das «Humane» in die Medizin zu tragen. Eine andere Richtung,

auch als «critical medical humanities» bezeichnet, setzt hingegen die geisteswissenschaftliche Reflexion über Medizin ins Zentrum.

Das seit 2012 laufende Programm «Medical Humanities» der Akademien Schweiz, an dem auch die SAGW beteiligt ist, ist dieser letzteren Richtung verpflichtet. Der entscheidende Fokus liegt dabei auf der kritischen Reflexion nicht nur *über*, sondern auch *in* und *mit* der Medizin. Denn letztlich ist das Ziel der Medical Humanities, durch besseres Verständnis zu einer besseren Medizin beizutragen – oder zumindest mögliche Wege hin zu einer besseren Medizin zu sondieren.

Medical-Humanities-Tagungen der Akademien

Nicht jedes Format und nicht jedes Thema eignet sich gleich gut, um diesen Diskurs zwischen Geisteswissenschaften und Medizin zu initiieren und intensivieren. Seit 2012 führen die Akademien Schweiz jährlich eine Veranstaltung durch, die sich als Plattform des Austauschs und der gegenseitigen Anregung bewährt hat. Um die Reflexion zu fokussieren, wurde im Jahr 2017 eine Tagungsreihe zum übergeordneten Thema «Macht» initiiert. Kaum eine Frage ist zeitloser und gleichzeitig aktueller als diejenige der Macht. Und zu kaum einem Problemkreis können Historikerinnen, Soziologen, Anthropologinnen und Ethiker, wie auch Medizinerinnen, Gesundheitsökonominnen und Patientinnen sich besser reflektiert und kritisch austauschen. Entsprechend vielgestaltig waren die Diskussionen in den bisherigen Veranstaltungen «Die Kraft der Normen», «Die Macht des Geldes» und «Die Macht des Patienten».

Die öffentliche Diskussion dreht sich vor allem ums Geld

Hier sei nur kurz auf einen zentralen Punkt hingewiesen, der bislang aus unterschiedlicher Perspektive immer wieder beleuchtet wurde: Die öffentliche, gesellschaftliche und politische Diskussion dreht sich vor allem ums Geld. Selbst bei der Bundesstrategie «Gesundheit2020», gemäss welcher der Mensch «im Zentrum der Massnahmen steht», war letztlich die Finanzierungsfrage zuoberst auf der Agenda. Diese Fixierung auf Kosten fördert – so eine der Analysen – die Regelung und Normierung aller Prozesse. Gleichzeitig steigen auch die normativen Anforderungen von juristischer, wissenschaftlicher und klinischer Seite. Und schliesslich entsteht ein neuer Gesundheitsmarkt, der uns alle als Konsumenten und Konsumentinnen gewinnen möchte.

Diesem Geflecht von Ökonomisierung und Normierung steht ein Patient gegenüber: Dessen Stellung und Rechte haben seit den 1970er-Jahren stark zugenommen, doch nimmt er die Macht, die ihm zustünde, wenig wahr. Die Schweizerische Patientenorganisation zählt gerade mal 10 000 Mitglieder, Interessengruppen beispielsweise im Umweltbereich aber ein Vielfaches davon (WWF Schweiz 270 000, Greenpeace Schweiz und Pro Natura um die 140 000 Mitglieder). Auch steht es – wie die Tagungen zeigten – mit der Gesundheitskompetenz der Schweizerinnen und Schweizer bei weitem nicht so gut, wie man vielleicht erwarten würde. Es stellt sich somit die Frage, welchen Spielraum wir eigentlich haben und wie wir diesen sinnvoll nutzen. Diesem Problemkreis widmet sich die nächste Veranstaltung vom 21. Oktober 2020 unter dem Titel «Macht und Ohnmacht der Medizin» (siehe unten).

Literatur

- Ausfeld-Hafter, Brigitte (2007): Medizin und Macht. Die Arzt-Patienten-Beziehung im Wandel: mehr Entscheidungsfreiheit?, Bern.
- Whitehead, Anne und Angela Woods (2016): The Edinburgh companion to the critical medical humanities, Edinburgh.

DOI

10.5281/zenodo.3958912

Zum Autor

Hubert Steinke ist Ordentlicher Professor für Medizingeschichte an der Universität Bern und Direktor des entsprechenden Instituts. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Medizinische Praxis des 18.–20. Jahrhunderts und die Produktion von medizinischem Wissen im 18. Jahrhundert.

Tagung «Macht und Ohnmacht der Medizin»

Die Tagung «Macht und Ohnmacht der Medizin» wird unter anderem folgende Aspekte beleuchten: medizinische Allmachtsfantasien, Medikalisierung der Gesellschaft, Technisierung der Medizin, Ansprüche aus der Praxis-, Forschungs- und Patientenperspektive.

Die Tagung findet am 21. Oktober im Kongresszentrum Allresto in Bern statt. Mit der Tagung wird die mehrjährige Medical-Humanities-Reihe «Macht und Medizin», welche die SAGW in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften organisierte, abgeschlossen. Die Tagung ist kostenlos (weitere Informationen und Anmeldung auf www.sagw.ch).

